

O'zbek xalq musiqa merosida folklor qo'shiqlar

Teshayev Javohir Nurali O'g'li
Buxoro Inovatsiyalar Universiteti
2 -bosqich magistranti

O'zbek xalqining boy, uziga xos, ko'p qatlam va ser uslub musiqa merosini tuplash, hujjatlashtirish, uning ilmiy-nazariy asoslarini urganish hamda amaliy, ijodiy uzlashtirish borasida o'tgan yarim asrdan ziyodroq vaqt mobaynida ulkan yutuqlar qo'lga kiritildi. Keyingi yillarda o'lkamizda bu ishlarni izchil davom ettirish bilan bir qatorda yosh avlodni bu jabhalardan muntazam ravishda voqif qilib borish, tinglovchilarning talab va ehtiyojini yanada tularoq qondirishga qaratilgan ma'sul vazifalar kundalang bulib turibdi. Bu o'rinda avvalo madaniyat va san'at uquv yurtlarida jahon xalqlari musiqa sanatining adabiyoti va tarixini puxta Urgatish, ayniqsa Uzbek milliy va mahalliy badiiy an'analarni mufassal uzlashtirish, musiqiy-nazariy qonuniyatlarni chuqurroq idrok etmish kaol muhim masalalar hamon dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Ko'zlangan maqsadlarga erishmoq uchun bir qancha yangi tadbir- choralarni amalga oshirish lozimdir, binobarin, uzbek xalqi musiqa merosining turli qatlamlariga - rosmana xalq musiqasi, dostonchilik, maqomchilik, utmish va zamonaviy bastakorlik. ijodiyotiga bagishlangan maxsus uquv fanlarni joriy etish, uz navbatida ularni yangilangan uquv dasturlari, qullanmadar, darsliklar bilan ta'minlab borish - shular jumlasidandir. Ustoz sozanda va xonandalar keyingi avlodlariga ko'z qorachigiday aorab bizgacha yetkazib kelgan maqom asarlari hozirgi kunda nafosat dunyosidagi eng zur, beqiyos qimmatga ega bulgan musiqa san'atimiz bo'yliklari sifatida chinakkam xalq mulkiga aylandi.

Og'zaki an'anadagi professional muzika deganda, eng avvalo, ushbu kasb namoyandalari, mohir sozanda, xonanda va bastakor- larning ijodiy mahsuloti bo'lmish mahomlar hamda shunga o'x- shash yirik shakldagi murakkab kuy va ashulalar ko'zda tutiladi. Muzika merosining har ikkala qatlami ham bir-biriga doimo bog'liq holda rivojlanib kelgan. Folklor, ogzaki professio- nal muzika uchun ilhom manbai, hayotbaxsh kuch bo'lib xizmat qil- gan bo'lsa, o'z navbatida maqom yo'llari asosida yuzlab xalq kuy va qo'shiqlari yaratilgan. Folklor va og'zaki an'anadagi pro- fessional muzikani bog'lovchi eng muhim omillardan biri — ularning og'zaki an'anaga mansubligidir. Shu bilan bir qatorda, folklor va og'zaki an'anadagi pro- fessional muzikaning farqli tomonlari ham mavjud. Folklor — bu

kollektiv ijod. Mehnat va marosim qo'shiqlarida yoki yor-yor va o'lanlarda ijrochi, tinglovchi, kuy yaratuvchini ajratish qiyin. Ular sinkretik birlikni tashkil qiladi. Folklor namunalari ommaviy tarzda rivojlangan bo'lib, kuy shakllarini soddaligi bilan ajralib tursa, og'zaki an'anadagi professional muzikani, asosan, shu sohaning namoyandalari tarqatadi. Muzika asarlarini bastakorlar yaratib, iste'dodli xonanda va sozandalar ularni hayotga tatbiq etadilar.

So'nggi uillarda xalq og'zaki an'anadagi professional muziqani oliy, o'rta va boshlang'ich o'quv muassasalarida amaliy va nazariy o'zlashtirish masalalari yo'lga qo'yilmoqda. Bu boradagi Sovet Sharqi respublikalari, jumladan, Uzbekiston tajribasi esa, ko'pchilikning diqqat-e'tiborini jalb qilib, xalqaro ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur risola ham o'zbek xalqining og'zaki an'anadagi professional -muzikasi asoslaridan -muzika bilim yurtlari uchun qo'llanma yaratish maqsadida yuzaga kelgan.

Arxeologlarining kashfiyotlari va boshqa tarixiy manbalarning dalolat berishicha, qadimiy Xorazm, Baqtriya va Sug'd ellarida eramizdan bir necha asr oldin, nihoyatda boy va rang-barang muzika san'ati mavjud bo'lgan. Ayritom, Tuproq qal'a, Afrosiyob kabi ko'hna shaharlardan topilgan tasviriy san'at obidalari, muzika hayotining turli tomonlariga keng joriy qilinganligidan va muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etganligidan darak beradi. Mohir ijrochilarning qo'llaridagi chang (arfa), udsimon, naysimon cholg'u asboblari esa uzoq taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan mukammal sozlardir. Yuksak darajada taraqqiyot topgan muzika amaliyotiga munosib did va chuqur ilmiy tafakkur, ya'ni muzika ilmi ham yuzaga kelgan. Muzikaning nazariy asoslari, shuningdek, har bir davrning o'ziga xos falsafiy va estetik qarashlariga bog'liq simbolikasi ham puxta ishlangan.

Muzika ilmining klassik davri hisoblangan IX—XII asrlarda, xususan, Forobiy ijodida muzika nazariyasi o'z navbatida besh bo'limga ajratilgan. Birinchi bo'limda ushbu ilmning tarkibiy bo'laklarini bi-lish uchun lozim bo'lgan asos va negizlar hamda ularni qo'llash, tarkibiy bo'laklarning turli miqdorlari, muzikani tadbiq etish uslublari va tadqiqotchi qanday bo'lishligi haqida so'z yuritiladi. Ikkinchi bo'limda bu san'atning asoslari haqida gapiriladi. Nag'malarning hosil bo'lishi, nag'ma turlarining sifat va miqdori haqida, bir nag'maning ikkinchisiga munosabatini tushuntirish hamda bu fikrlarni isbotlashga tegishli ma'lumotlar keltiriladi. Shuningdek, nag'malarning joylashish turlari va tartibiga ko'ramoslashuvi hamda shu asosda kuy yaratish uchun mumkin bo'lgan nag'malarni tanlash tushuntiriladi. Uchinchi bo'limda asos, negiz va isbotlashga tegishli tushunchalarni ishlatish (nag'malarni hosil qilish uchun) lozim bo'lgan turli sun'iy

omillar, zikr etilgan omillar yordamida barcha eng mutanosib muzika navlari bo'lib, inson yaratgan har qanday! kuydan ustun turarmish. Forobii va Ibn Sinodek ilg'or olmlar esa, bunday fikrlarni tanqid qilib, muzikani inson faoliyati bilan bog'laydilar. Masalan, Forobiy, eshitish tajribasi-- dan xoli bo'lgan hodisalar muzikaga aloqasi yo'qligini qayd^ etib, faqat quloq bilan eshitib idroklanadigan ohanglarnigina muzika deb biladi. Ibn Sino esa muzikani aloqa - vositasi deb tushungan holda, fikr va tuyg'ularni izhor etishda, so'z; nutqini birlamchi, mutanosib kuylashii esa undan mukammalroq pog'ona, deb biladi. «Agar tovush nazm va mutanosiblik bilan bezalgan bo'lsa, u yanada kuchliroq ta'sir qiladi» O'zbek musiqasining bebaho namunasi bo'lgan mumtoz asarlar milliy qo'shiqchilik rivojini yanada yuksaltirishda muhim asos bo'lishi bilan birga shaxs, xususan bo'lajak musiqa o'qituvchilarida badiiy didni shakllantirishda alohida ahamiyatga ega.

Badiiy did bo'lajak musiqa o'qituvchilari tomonidan o'zbek mumtoz musiqasi to'g'risidagi nazariy bilimlarga ega bo'lish, ularning badiiy qimmatini baholay olish, g'oyaviy mazmunini izohlay bilish, shuningdek, o'zbek mumtoz musiqasi namunalarini yuksak saviyada ijro eta olish ko'nikma va malakalariga egaligidadir. Bo'lajak o'qituvchilarni mumtoz kuy-qo'shiqlar bilan tanishtirishda quyidagi shakl va metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq sanaladi: O'rganish uchun tanlab olingan ayrim kuylarni magnit tasmlari yordamida tinglashga o'rgatish. Musiqa fani o'qituvchisi tomonidan cholg'u asboblari yordamida ijro etib ko'rsatish. Taniqli sozandalarni taklif etish, ular bilan uchrashuv tashkil qilish orqali o'rganilishi ko'zda tutilgan kuy mohiyati bilan tanishish. Talabalar dastalarining a'zosi bo'lgan talabalar ijrosida o'rganilayotgan mumtoz kuyni tinglash. Kuzatishlarning ko'rsatishicha, jonli ijro o'quvchilar ruhiyatiga yanada ijodiy ta'sir etadi. Shu sababli mumtoz kuy-qo'shiqlarni jonli ijroda tinglash musiqa fani o'qituvchisining diqqat-e'tiborida bo'lishi zarur. O'quvchilarda ham asarlarni o'rganish vaqtida ularning mazmunini tahlil qilish, nola, qochirim va boshqa bezaklarni anglash kabi ko'nikmalarning bosqichma-bosqich shakllantirilib borilishi maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar

1. Sh.M.Mirziyoevning ma'ruzasidan O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasining 2017 yil 4 avgustda 32 (4431)-sonida chop etilgan.
2. Safarov O. O'zbek bolalar folklori.T:O'qituvchi 1985yil.
3. D.Rajabov va T.Rajabov "Xalq qo'shig'i va musiqa ijrochiligi" Toshkent "Navro'z" nashriyoti 2018 yil.

4. Rajabov, T. X. I., & Ibodov, O. R. (2021). O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 139-145.
5. Rajabov, T. I., & Boltaev, B. H. (2022, October). Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta'limotida "Iyqoot" Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi. In "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 39-43).
6. Rajabov, T. (2022). UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA O 'ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O 'RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(21), 21-31.
7. Rajabov, T. X. I., & Ibodov, O. R. (2021). O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 139-145.
8. Ражабов, Т. И. (2021). Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий мусиқа фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш. Science and Education, 2(11), 1094-1103.
9. Ражабов, Т. И. (2023). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни. Miasto Przyszłości, 33, 167-176.
10. Раджабов, Т. И. (2019). Описание вековых ценностей в песне "тутовое дерево-балх" и его место в воспитании учащейся молодежи. In Россия-Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития (pp. 70-71).
11. Ражабов, Т. И. (2020). Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников. Вестник науки и образования, (5-2 (83)), 34-37.
12. Ражабов, Т. И. (2021). Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе. Наука, техника и образование, (2-2 (77)), 84-86.
13. Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. Вестник науки и образования, (21-2 (99)), 55-58.
14. Ражабов, Т. И. (2020). Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр. Наука, образование и культура, (3 (47)), 61-63.
15. Rajabov, T. I. (2023). Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 2(3), 59-68.

16. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). 5-7-SINF O 'QUVCHILARINI XALQ OG 'ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 392-400.
17. Ражабов, Т. И. (2022). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыки И Песни. *Miasto Przyszłości*, 29, 363-367.
18. Ражабов, Т. (2023). О 'zbek bolalar musiqiy o 'yin folklorining mavzuviy tasnifi. *Общество и инновации*, 4(5/S), 340-345.
19. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O 'RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 423-431.
20. Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. *Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN*, 2795(546X), 1.
21. Раджабов, Т. И., & Орипов, Н. О. (2022). Обучение фольклорным песням бухарских детей в системе непрерывного образования как долзарбская методологическая проблема. *ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИЙ В НЕФОРМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ*, 2(2), 409-412.
22.Rajabov, T. I. (2023). Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils. *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 2(3), 59-68.
23. Ражабов, Т. И. (2022). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыки И Песни. *Miasto Przyszłości*, 29, 363-367.
24. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). 5-7-SINF O 'QUVCHILARINI XALQ OG 'ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 392-400.
25. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O 'RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 423-431.
26. Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. *Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN*, 2795(546X), 1.

27. Rajabov, T. X. I., & Ibodov, O. R. (2021). O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 139-145.
28. Тўхтасин, Р. И. (2022). ЎЗБЕК ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИ ВА ИЖРОЛАРИ ҲАҚИДА. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special issue), 64-71.
29. Ражабов, Т. И. (2021). Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий мусиқа фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш. Science and Education, 2(11), 1094-1103.
30. Ражабов, Т. (2023). O 'zbek bolalar musiqiy o 'yin folklorining mavzuviy tasnifi. Общество и инновации, 4(5/S), 340-345.
31. Ражабов, Т. И. (2023). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни. Miasto Przyszłości, 33, 167-176.
32. Ражабов, Т. И. (2020). Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников. Вестник науки и образования, (5-2 (83)), 34-37.
33. Ражабов, Т. И. (2021). Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе. Наука, техника и образование, (2-2 (77)), 84-86.
34. Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. Вестник науки и образования, (21-2 (99)), 55-58.
35. Ражабов, Т. И. (2020). Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр. Наука, образование и культура, (3 (47)), 61-63.
36. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Ибодов Уктам Расулович ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В ОБУЧЕНИИ ПЕСНЯМ БУХАРСКОГО ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ МУЗЫКИ.” Вестник науки и образования 21-2 (2020): 99.
37. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни.” Miasto Przyszłości 33 (2023): 167-176.
38. Ражабов, Тухтасин. “O 'zbek bolalar musiqiy o 'yin folklorining mavzuviy tasnifi.” Общество и инновации 4.5/S (2023): 340-345.
39. Ражабов, Дилшод Зарипович, and Тухтасин Ибодович Ражабов. “Формирование и развитие узбекской народной лирики.” Международная

образовательная деятельность как фактор развития и сотрудничества высших учебных заведений в современном поликультурном мире. 2018.

40. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе.” Наука, техника и образование 2-2 (77) (2021): 84-86.

41. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников.” Вестник науки и образования 5-2 (83) (2020): 34-37.

42. Ражабов, Тухтасин Ибодович, and Уктам Расулович Ибодов. “Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки.” Вестник науки и образования 21-2 (99) (2020): 55-58.

43. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр.” Наука, образование и культура 3 (47) (2020): 61-63.

44. Rajabov, Tokhtasin Ibodovich. “Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils.” Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress 2.3 (2023): 59-68.

45. Rajabov, Tukhtasin Ibodovich. “The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore.” Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN 2795.546X: 1.

46. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни.” Miasto Przyszłości 33 (2023): 167-176.

47. Ражабов, Тўхтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыка И Песни.” Miasto Przyszłości 29 (2022): 363-367.

48. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. “Pedagogicheskie vozmojnosti ispolzovaniya detskix folklornyx pesen v duchovno-nravstvennom vospitanii mladshix shkolnikov.” Vestnik nauki i obrazovaniya: 5-2.

49. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich, and Uktam Rasulovich Ibodov. “Obespechenie natsionalnogo naslediya v obuchenii pesnyam buxarskogo detskogo folklora na urokax muzyki.” Vestnik nauki i obrazovaniya (2020): 21-2.

50. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. “ticheskaya klassifikatsiya uzbekskoy detskoy narodnoy muzyki i igr.” Nauka, obrazovanie i kultura 3 (2020): 47.

51. Madrimov, Bakhram Khudoynazarovich, and Tokhtasin Ibodovich Rajabov. "Uzbek Ceremonial Folklore and its Characteristics." Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science 1.4 (2022): 53-56.
52. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. "Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta'limotida "Iyqoot" Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi." "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. 2022.
53. Rajabov, To'xtasin. "UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA O 'ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O 'RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA." IJODKOR O'QITUVCHI 2.21 (2022): 21-31.
54. Rajabov, To'xtasin. "UZLUKSIZ TA 'LIM TIZIMIDA OZBEK MUSIQA FOLKLORINI ORGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. IJODKOR O 'QITUVCHI JURNALI. 5 Sentyabr." (2022).
55. Ibodovich, Rajabov To'xtasin, and Raximov Abdurasul Ravshan O'g'li. "XALQ MUSIQA IJODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA MUSIQA SAN'ATI FIDOYILARINING FAOLIYATI XUSUSIDA." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 2.5 (2022): 28-32.
56. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. "Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta'limotida "Iyqoot" Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi." "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. 2022.
57. Rajabov, Toxtasin Ibodovich. "UZLUKSIZ TALIMDA FOLKLOR QO'SHIQLARINI IJRO ETISHHIG O'ZIGA XOS USLUBLARI." Scientific progress 1.5 (2021): 581-585.
58. Ibodovich, Rajabov Tukhtasin. "The Educational Significance of Children's Folk Songs in Music Culture Lessons." European Scholar Journal 2.6 (2021): 139-141.
59. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. "5-7-SINF o 'quvchilarini xalq og 'zaki ijodi vositasida musiqaga qiziqishini takomillashtirish metodik muammo sifatida." Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali 2.10 (2022): 392-400.
60. Rajabov, to'xtasin. "uzluksiz ta'lim tizimida o 'zbek musiqa folklorini o 'rgatish dolzarab pedagogik muammo sifatida." Ijodkor o'qituvchi 2.21 (2022): 21-31.
61. Rajabov, to'xtasin ibodovich, and sabina sayfiddin qizi safoeva. "musiqa madaniyati ta'limida musiqiy savodxonlik faoliyatining tutgan o 'rni." Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali 2.10 (2022): 423-431